

Impacto del embarazo en la conducta de adolescentes: análisis de sus implicaciones para la salud mental

Impact of pregnancy on adolescent behavior: analysis of its implications for mental health

Rojas Maldonado, Yaney Carolina¹

Correo: maynegra1063@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-9047-2187>

Álvarez, Yaneth Coromoto²

Correo: yane.alvarez@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-2997-5741>

Parra Ramírez, Mirla Elizabeth³

Correo: mirlaepr@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-3998-6266>

Resumen

El objetivo del artículo está enfocado en analizar las consecuencias que el embarazo tiene en la conducta de las adolescentes, considerando sus implicaciones para la salud mental, basándose en estudios previos de autores, se exploran temas como incidencias en el entorno familiar, las causas de vulnerabilidad a la que se exponen las adolescentes, los aspectos psicosociales del embarazo en adolescentes, implicaciones para la salud mental, efectos en las conductas de las adolescentes y sus relaciones interpersonales. La investigación tiene un enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, diseño documental, empleando matriz de análisis de contenido. Los hallazgos destacan el embarazo en adolescentes puede afectar su equilibrio emocional y relaciones interpersonales, resultando en deserción escolar y limitando oportunidades futuras. Las jóvenes enfrentan varios factores de riesgo, incluyendo problemas de salud mental, riesgos sociales y factores de riesgo en el hogar y entorno. La falta de cuidado de adultos afecta la vulnerabilidad de las adolescentes

Palabras clave: embarazo, adolescente, conducta, salud mental

¹ Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Ciudad Ojeda, Venezuela.

² Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Ciudad Ojeda, Venezuela.

³ Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Ciudad Ojeda, Venezuela.

Abstract

The objective of the article is focused on analyzing the consequences that pregnancy has on the behavior of adolescents, considering its implications for mental health, based on previous studies by authors, topics such as incidents in the family environment, the causes of vulnerability are explored. to which adolescents are exposed, the psychosocial aspects of pregnancy in adolescents, implications for mental health, effects on adolescents' behaviors and their interpersonal relationships. The research has a qualitative approach, interpretive paradigm, documentary design, using a content analysis matrix. The findings highlight pregnancy in adolescents can affect their emotional balance and interpersonal relationships, resulting in school dropout and limiting future opportunities. Young women face several risk factors, including mental health problems, social risks, and risk factors in the home and environment. Lack of adult care affects the vulnerability of adolescent girls.

Keywords: pregnancy, adolescent, behavior, mental health.

Introducción

El embarazo en adolescentes es un fenómeno multifactorial que afecta la integridad de las adolescentes, de sus parientes y de las comunidades en las que residen, el cual se halla en el lugar en el que se encuentra rodeado de prejuicios generados por estos mismos, ya que no se dispone de una identidad clara educación sexual que promueva en las adolescentes la percepción del embarazo como una circunstancia como una circunstancia que amenaza su estabilidad financiera, educativa, mental y de salud. Asimismo, Martel (2020) manifiesta que los principales peligros asociados con un embarazo en adolescentes incluyen: complicaciones fisiológicas y de salud, abortos espontáneos, deserción escolar, ingreso prematuro al mercado laboral, discriminación y abuso laboral, desigualdad económica, violencia intrafamiliar, agresiones sexuales por parte de la pareja, mayor cantidad de hijos, matrimonios forzados, tristeza, y sentimientos de culpa y fracaso.

El embarazo no planificado es un problema de salud pública muy común en el mundo. Este tipo de embarazo es muy común y causa efectos negativos sobre la salud física de las madres y sus recién nacidos (Rodríguez, 2020). A menudo, la mayoría de las mujeres que dan a luz no reciben atención control prenatal oportuno, ocultamiento del embarazo, inmadurez física, los recursos financieros suelen ser escasos. Además, entre 2,2 y 4 millones de personas al año Los adolescentes de todo el mundo recurren a abortos inseguros (Alcolea y Gutierrez, s/f).

Es oportuno mencionar, que la adolescencia es difícil de definir cronológicamente, especialmente cuando se consideran las diferencias socioculturales entre diferentes sociedades y épocas históricas, ya que los aspectos sociales, psicológicos e incluso biológicos de la adolescencia varían mucho de una cultura a otra. Estas diferencias también se reflejan según el género: casi ninguna cultura considera que la pubertad sea igual para hombres y mujeres. Sin embargo, en general se acepta que las mujeres inician la pubertad antes que los hombres (OMS, 2022). La edad oscila entre los 11 y 12 años y los 22 y 23 años, según diversas estimaciones. Por ello, los organismos internacionales tienden a dar una definición psicosocial y operativa de adolescencia: el período de la vida en el que una persona aún no es considerada adulta, pero ya no es considerada un niño. En cualquier caso, esta definición enfatiza que la juventud es un período de pausa (OMS 2018 y OPS 2022).

Cuando una joven queda embarazada, su bienestar, formación, posibilidad de ganar dinero y todo su porvenir pueden estar en riesgo. “Prevenir un primer embarazo mediante la educación sexual integral y asegurar que los jóvenes no repitan el primer embarazo mediante una anticoncepción inmediata tras un suceso obstétrico, contribuye a reducir la mortalidad materna e infantil, así como la pobreza y la marginación social” (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2020).

De acuerdo a las proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas, para el año 2020, en Venezuela, el índice de fecundidad en adolescentes es del 85,3%, siendo uno de los más elevados de la región. La gestación temprana es uno de los desafíos más estructurales que ha enfrentado la nación. Las tasas elevadas no son resultado de la crisis económica, no es un problema de reciente origen, ni circunstancial, ha estado sin cambios durante al menos cincuenta años.

En América Latina y el Caribe, los jóvenes de 10 a 24 años representan el 30 % de la población total y los adolescentes de 10 a 19 años corresponden al 20 %. De todos los embarazos en el mundo, 10 % ocurren en mujeres adolescentes y cada año 13 millones de adolescentes dan a luz en los países en desarrollo (Corona, 2021).

Venezuela no ha escapado a esta realidad. Kaiser informó en su estudio que nuestro país tiene la tasa más alta de embarazos no deseados en América Latina Adolescentes: 3 de cada 10 niñas empiezan a tener relaciones sexuales entre los 12 y los 18 años 6 de cada 10 personas no utilizan ningún método

anticonceptivo. El embarazo temprano se asocia con efectos secundarios a corto y mediano plazo, binomio madre niños. A pesar de la intervención en algunos estudios, el embarazo en la adolescencia es una resistencia histórica a la decadencia que exige llamar la atención de las autoridades y de la comunidad nacional e internacional (Albornoz et al., 2019).

Ante lo referido, El embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha sido objeto de creciente atención en la literatura científica debido a sus múltiples implicaciones en la salud física y mental de las jóvenes involucradas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las adolescentes que experimentan un embarazo no planificado enfrentan riesgos significativos que pueden afectar su desarrollo integral, incluyendo su salud mental, educación y situación socioeconómica (WHO, 2021).

Desde una perspectiva biopsicosocial, la adolescencia es vista como una significativa transición psicosocial: los adolescentes tienen que abandonar, frecuentemente en medio de un contexto de cambio, grandes conflictos emocionales, a un cuerpo, una manera de interactuar consigo mismos y con los demás, y a una manera de ser en la sociedad como niño o niña, para luego asumir un rol psicosocial de individuo de edad avanzada. Como se ha mencionado en otras publicaciones (Tizon, 2022), esto conlleva múltiples pérdidas para los adolescentes: por la pérdida de los padres idealizados, por una forma de relación con el padre y la madre que se desvanece, por el cuerpo y su representación mental, por la escuela, los amigos, la vida de la niñez, entre otros.

Adicional a lo planteado por (Tizon, 2022), es de agregar que los adolescentes deben enfrentar importantes tareas psicológicas y sociales para convertirse en adultos, tareas que están dominadas por lo que Erikson (1980), y muchos otros autores posteriores llamaron el conflicto entre "conciencia de identidad" y "conciencia de uno mismo", confusión de roles (Tizon, 2022 y Adams y Lacey, 2021). Aquí, la identidad debe entenderse como un sensor de autounidad, de continuidad interna y externa, una representación mental cognitiva y básicamente inconsciente que cambia con el tiempo y la situación.

La identidad debe ser entendida aquí como ese sentimiento, cognición y representación mental inconsciente básica de unidad de uno mismo, de continuidad interior y en el exterior, tanto a lo largo del tiempo como de las situaciones (Tizon, 2022 y Erikson, 1980). El sentimiento de identidad y, por lo

tanto, el logro de un «self» (o representación del sí mismo) estructurado es el resultado de una elaboración suficiente de los conflictos biopsicosociales de la adolescencia.

Las mujeres embarazadas a menudo se encuentran en situaciones vulnerables en las que experimentan mayores niveles de estrés y ansiedad debido a la incertidumbre sobre su futuro y sus responsabilidades maternas. Según un estudio reciente del SJ College of Psychologists (2024), el embarazo en esta etapa de la vida aumenta el riesgo de sufrir trastornos mentales como depresión y ansiedad. Además del estrés emocional, las mujeres embarazadas se enfrentan a un considerable estigma social. La presión social y el rechazo pueden conducir a conductas de aislamiento que pueden exacerbar los problemas de salud mental. Un informe de Open Minds Psychology (2023) destaca que el apoyo emocional y psicológico es fundamental para ayudar a estas jóvenes a afrontar la carga emocional del embarazo (Mentes Abiertas Psicología, 2023).

Ahora bien, dado lo anterior, la adolescencia es una etapa que se caracteriza por la inmadurez, es cuando aprender de la experiencia construye el carácter y desarrolla fortalezas. El embarazo adolescente es un problema de salud pública mundial. Las mujeres jóvenes que se convierten en madres a una edad temprana tienden a pertenecer a grupos socioeconómicos más bajos o tienen un acceso limitado a la educación (Cevallos et al., 2024).

Por tanto, uno de los desafíos sociales más relevantes es enfrentar la gestación en adolescentes, ya que impacta la salud personal de las madres jóvenes, su calidad de vida, su disponibilidad de nacimientos en niños nacidos prematuramente y el desarrollo futuro de comportamientos desadaptativos. La problemática señalada anteriormente conlleva a la realización del presente trabajo el cual tiene como objetivo central es *analizar las consecuencias que el embarazo tiene en la conducta de las adolescentes, considerando sus implicaciones para la salud mental.*

1. Fundamentos teóricos

1.1. Factores influyentes en el embarazo adolescente

Los factores que afectan el embarazo adolescente corresponden a las funciones familiares de los miembros de la familia y también están relacionados con las familias a las que pertenecen: por ejemplo, desorganización organizacional (mal desempeño, conflicto con el entorno social), relaciones

matrimoniales inestables (incapacidad para costearlo). Mujeres solteras (falta total de modelos), es importante señalar que estas actividades están relacionadas con la educación y experiencia educativa de los padres (Molina et al., 2019)

Desde una perspectiva de salud reproductiva, los adolescentes enfrentan varios riesgos que deben ser comprendidos para implementar medidas preventivas y promover conductas saludables. Los jóvenes son un grupo heterogéneo cuyas necesidades difieren según su educación y etapa de desarrollo de la personalidad. Además, es necesario un análisis de las necesidades y los problemas basado en el género, ya que esto afecta a los hombres y mujeres jóvenes de manera muy diferente, y las niñas son claramente el grupo cuyas vidas se ven más afectadas. Asumir la responsabilidad de la crianza de los hijos, su salud física y mental, su educación, los aspectos sociales y familiares y las funciones y habilidades de los padres (García y González, 2018).

Desde una perspectiva biopsicosocial, la adolescencia es vista como una significativa transición psicosocial: los jóvenes deben abandonar, frecuentemente en medio de intensas tempestades emocionales, un cuerpo, una manera de interactuar consigo mismos y con los demás, y una manera de ser en la sociedad como niño/a, para pasar a asumir un papel psicosocial de individuo de edad adulta. Como se ha mencionado en otras publicaciones, esto conlleva múltiples pérdidas para los adolescentes: por la pérdida de los padres idealizados, por una forma de relación con el padre y la madre que se desvanece, por el cuerpo y su representación mental, por la escuela, los amigos, la vida de la niñez, entre otros (Benítez et al., 2022).

De los citados autores, se aprecian diferentes perspectivas, lo familiar, la salud reproductiva y el enfoque psicosocial. El entorno familiar juega un papel crucial en el embarazo adolescente. La ruptura familiar y la inestabilidad matrimonial pueden poner a las adolescentes en mayor riesgo de embarazo. Una variable importante en este sentido es la falta de modelos parentales y de apoyo educativo.

Desde una perspectiva de salud reproductiva, esto resalta la necesidad de comprender los riesgos que enfrentan los adolescentes y la importancia de promover comportamientos saludables. El artículo menciona que los jóvenes son un grupo heterogéneo con diferentes necesidades que se diferencian según su educación y desarrollo. Además, destaca que la desigualdad de género afecta de manera diferente a

hombres y mujeres, siendo las niñas las más afectadas por las consecuencias del embarazo adolescente. Esto sugiere una necesidad urgente de intervenciones personalizadas y específicas de género.

En términos de enfoques psicosociales, la adolescencia es un período de transición que involucra múltiples pérdidas y desafíos emocionales. Este enfoque pone de relieve la naturaleza compleja del desarrollo de los adolescentes, ya que tienen que adaptarse a nuevas identidades y roles, lo que puede generar estrés adicional y, en muchos casos, conducir a conductas de riesgo, incluido el embarazo.

En resumen, todos coinciden en que el embarazo adolescente no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una interacción multifacética de factores familiares, de salud y de desarrollo de la personalidad. La atención a estos aspectos es fundamental para implementar estrategias efectivas de prevención y apoyo a los jóvenes, con especial foco en el bienestar de las mujeres jóvenes y su entorno familiar. Las intervenciones deben ser integrales y tener en cuenta no sólo el estado de la salud reproductiva, sino también el contexto social y emocional en el que se encuentran estos jóvenes.

1.2. Incidencias en el entorno familiar

El entorno familiar juega un papel importante en la experiencia del embarazo adolescente. La respuesta de los padres y otros miembros de la familia es esencial para el bienestar emocional de una mujer joven. El estudio de Psicología destaca que “el apoyo familiar es un factor protector que mitiga los efectos negativos del embarazo adolescente en la salud mental” (Mentes Abiertas Psicología, 2023). Sin embargo, en muchos casos la respuesta puede ser el rechazo o el rechazo, lo que puede derivar en mayores sentimientos de aislamiento y angustia.

Adicionalmente, la gestación en adolescentes puede provocar conflictos en las relaciones familiares, impactando la dinámica del hogar. Esto puede evidenciarse en disputas entre la adolescente y sus progenitores, además de en una relación deteriorada entre la madre de la joven y su propia madre. Como señala el reporte de la Organización Mundial de la Salud (2023), "las tensiones familiares pueden incrementar la probabilidad de padecer trastornos mentales en adolescentes gestantes, generando un ciclo perjudicial de disfunción emocional y familiar" (Organización Mundial de la Salud, 2023).

Aquí es importante mencionar, que el apoyo familiar es esencial para el bienestar emocional de las mujeres jóvenes, y la falta de este apoyo puede provocar mayores conflictos y deterioro en las relaciones familiares. Esto resalta la necesidad de intervenciones que no solo apoyen a las adolescentes embarazadas, sino que también trabajen con las familias para crear un entorno de apoyo y comprensión que pueda ayudar a romper el ciclo de disfunción emocional y promover una experiencia de embarazo más positiva.

1.3. Situaciones de vulnerabilidad

Los motivos que provocan embarazos durante la adolescencia son intrincados ya que dependen en gran parte del entorno sociocultural. Las causas directas claramente comprensibles son las relaciones sexuales tempranas y sin protección, ya sea por falta de conocimiento o por problemas para acceder a métodos anticonceptivos efectivos. Sin embargo, no debemos olvidar que algunos de estos embarazos (los menos) se originan de manera voluntaria, especialmente en ciertos contextos culturales; ni tampoco, los embarazos originados por relaciones sexuales obligadas, violación o estupro (relación sexual con individuo menor de 18 años) (Adams y Lacey, 2021).

Por lo tanto, el problema es complicado. Algunas razones radican en el individuo mismo, otras en su sistema de relaciones (entre compañeros, de pareja, con los progenitores, con los parientes) y otras están relacionadas con el contexto social y cultural particular de la sociedad en la que residen: son elementos de vulnerabilidad que se entrelazan con los factores personales (Benítez et al., 2022).

Es importante enfatizar que las consecuencias del embarazo para las niñas (entre 9 y 14 años) son particularmente graves, a menudo como resultado de matrimonios forzados o arreglados por los padres (aunque la práctica está prohibida por la ley, es aceptable en algunas culturas), casos de violación, son el entorno que afecta a nivel biológico y niveles psicológicos y sociales tanto para la madre como para el hijo o hija (Corona, 2021).

Pueden producirse comportamientos de riesgo en los jóvenes y particularmente aquello que experimentaron adversidades en sus primeros años, pueden generar embarazos no deseados, enfermedades, lesiones de diferente nivel y hasta la muerte. Del mismo modo los jóvenes menos resilientes han demostrado involucrarse en actividad sexual a edades más tempranas que el resto con

consecuencias negativas y aumentando las situaciones de riesgo. Así mismo se ha visto asociada la violencia en parejas jóvenes y la aparición de embarazo temprano agudizando la situación de precariedad en estas jóvenes (Phillips et al., 2019)

De acuerdo a los planteamientos anteriores, describen las causas y vulnerabilidad de las adolescentes embarazadas, como un fenómeno reflejo de una red social y cultural compleja. Identifican factores directos como las relaciones sexuales precoces y desprovistas de protección, resaltando la dualidad de la experiencia adolescente, donde algunos embarazos pueden ser consecuencia de elecciones voluntarias, especialmente en contextos culturales específicos, mientras que otros surgen de situaciones coercitivas como la violación o el estupro. Este enfoque señala que, para hacer frente al problema, es fundamental tener en cuenta tanto las decisiones individuales como el contexto que las envuelve.

Por otro lado, se amplía el tema hacia el sistema de relaciones del individuo, sugiriendo que tanto las relaciones interpersonales como el contexto sociocultural juegan un papel significativo. La concurrencia de vulnerabilidades a nivel individual y grupal origina un entorno que puede favorecer o dificultar el acceso a información y recursos apropiados, lo cual resulta esencial para comprender el origen del inconveniente.

Por su parte, una dimensión significativa al abordar las graves consecuencias que afrontan las niñas de que se embarazan, estableciendo una conexión entre esta problemática y las prácticas culturales, tales como los matrimonios forzados, que influyen de manera negativa en la salud física y psicológica de las jóvenes y sus descendientes. Se puede añadir, la importancia de abordar no solamente los embarazos en sí, sino también las estructuras socioeconómicas y culturales que perpetúan dichas prácticas perjudiciales.

Finalmente, la atención en la relación entre la resiliencia de los adolescentes y su exposición a comportamientos de riesgo. Quienes han enfrentado adversidades tienden a participar en actividades sexuales a una edad temprana, lo cual aumenta las posibilidades de embarazos no deseados y enfermedades. Adicionalmente, la conexión entre la violencia en las relaciones sentimentales de individuos jóvenes y la gestación temprana se erige como un elemento que intensifica la fragilidad en

dicho grupo de adolescentes, insinuando que el embarazo no es únicamente una cuestión individual, sino un indicador de tensiones socioeconómicas de alcance más extenso.

Aquí es importante, entender este panorama desde una perspectiva holística que englobe aspectos individuales, relacionales y socioculturales, reconociendo la complejidad de las situaciones de vulnerabilidad a la que se exponen las adolescentes embarazadas y la interrelación de sus diversas causas y efectos.

1.4. Aspectos psicosociales

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las adolescentes que experimentan un embarazo no planificado enfrentan riesgos significativos que pueden afectar su desarrollo integral, incluyendo su salud mental, educación y situación socioeconómica (WHO, 2021). El embarazo adolescente se asocia con mayores niveles de estrés y ansiedad. Investigaciones recientes sugieren que las mujeres embarazadas experimentan emociones que van desde la impotencia hasta la tristeza, a menudo exacerbadas por el estigma social y la falta de apoyo (Benson et al., 2022).

La gestación no programada durante la adolescencia implica múltiples retos psicosociales que pueden impactar a la joven y a su entorno. En términos psicológicos, las jóvenes embarazadas se encuentran con un incremento en los grados de estrés, ansiedad y depresión. De acuerdo con la investigación de Bravo et al. (2020), "las jóvenes que atraviesan un embarazo imprevisto tienen un mayor riesgo de manifestar síntomas de depresión debido a la presión social y la alteración en sus expectativas de vida"

Las reglas sociales y culturales también desempeñan un rol fundamental en cómo las adolescentes perciben el embarazo. A menudo, las jóvenes se topan con estigmas que pueden provocar que se sientan aisladas y rechazadas. Indica Tebb y Brindis (2022) que "el estigma relacionado con la gestación adolescente puede provocar la marginación social, impactando su autovaloración y bienestar".

Siguiendo la descripción de los autores, la salud mental puede ser un factor antecedente, contribuyente y concurrente en el embarazo adolescente, y el embarazo en sí puede contribuir a la depresión. Las adolescentes y las madres embarazadas enfrentan desafíos relacionados con completar las

tareas de desarrollo de la pubertad, así como las demandas del embarazo y adaptarse a las responsabilidades de la crianza de los hijos. Se reconoce cada vez más que los determinantes sociales de la salud (las condiciones en las que las personas viven, trabajan y juegan) tienen un impacto significativo en la salud general de los jóvenes, en particular su riesgo de embarazo y los resultados de salud mental relacionados (Tebb, 2022).

De este modo, el camino hacia la estabilidad mental y un estado psicológico saludable durante la adolescencia que involucra de muchos retos, siendo uno de los más importantes los que enfrentan las adolescentes en estado de embarazo ya que suelen sufrir una serie de problemas psicológicos, como ansiedad, depresión y sentimientos de aislamiento, además, suelen tener dificultades para desarrollar las habilidades psicosociales necesarias para afrontar su nueva realidad. (Zambrano, 2019).

Para comprender los efectos psicológicos y sociales del embarazo adolescente en términos de habilidades sociales, debemos introducir una comprensión conceptual de lo que se consideran consecuencias psicosociales. Por tanto, se puede identificar las anomalías o los problemas de salud mental que desestabilizarían psicológicamente a un individuo, mencionados anteriormente ya que son causas que contribuyen al embarazo adolescente, así mismo Zambrano (2019) define la autoestima como la valoración que una persona tiene de sí misma, ya sea positiva o negativa. Es la inclinación para creer en la propia felicidad, capacidad para satisfacer las necesidades personales e idoneidad para la vida.

Asimismo, la autoestima desempeña un papel en muchos problemas sociales actuales, los embarazos de adolescentes son a menudo el resultado de una baja autoestima. Otras investigaciones, como la de Pinzón et al. (2018), han relacionado la autoestima con problemas como el bajo rendimiento académico, el abuso de drogas e incluso el comportamiento violento.

Adicionalmente, estos problemas psicosociales no sólo afectan el desarrollo emocional de los jóvenes, sino que también influyen en sus decisiones educativas y laborales. Las jóvenes que quedan embarazadas pueden experimentar un desgaste educativo, lo que a su vez limita sus oportunidades futuras y perpetúa los ciclos de pobreza.

1.5. Efectos en la conducta y relaciones interpersonales

El embarazo en la adolescencia puede influir en el comportamiento de maneras complejas. Estudios han evidenciado que numerosas jóvenes embarazadas suelen sufrir alteraciones en su conducta social y en sus relaciones interpersonales, frecuentemente abandonando redes de apoyo anteriores. (World Health Organization, 2021). Esto podría resultar en una mayor susceptibilidad a circunstancias de violencia, maltrato y explotación, impactando de manera aún más grave su salud mental.

Asimismo, las mujeres embarazadas suelen enfrentar problemas emocionales y sociales que pueden afectar su comportamiento. La presión para asumir responsabilidades adultas, el estigma social asociado con el embarazo adolescente y las reacciones de familiares y amigos pueden provocar cambios de comportamiento, incluidos aislamiento social, ansiedad y depresión. Estas situaciones pueden afectar negativamente su capacidad para mantener relaciones sólidas y saludables. Los autores exploran cómo el embarazo adolescente cambia la dinámica familiar y de amistad (Brucker y Kelsey, 2021).

En su estudio, Duncan y Magnuson (2020) descubrieron que las mujeres embarazadas a menudo experimentan tensión en sus relaciones con padres y amigos, lo que puede conducir a una mayor vulnerabilidad emocional y social. Esto suele aumentar el aislamiento social y reducir el apoyo emocional. Por otro lado, estudiaron los efectos del embarazo adolescente en la salud mental y el bienestar social de las mujeres jóvenes. Descubrieron que muchas adolescentes embarazadas tenían mayores síntomas de depresión y ansiedad, lo que afectaba su comportamiento y su forma de interactuar con los demás. Las investigaciones destacan la necesidad de intervenciones para abordar los aspectos emocionales y sociales del embarazo adolescente.

Se llevó a cabo un estudio enfocado en analizar el impacto del embarazo en la autoestima y la imagen corporal de jóvenes en edad adolescente. Los resultados indican que el embarazo puede afectar la autoestima de las adolescentes, lo cual a su vez repercute en su capacidad para mantener relaciones interpersonales positivas. Esto se nota especialmente en las relaciones con sus compañeros, donde es posible que perciban una falta de apoyo y aceptación (Pérez y Torres, 2022).

Los autores coinciden en que el embarazo durante la adolescencia provoca diversas complicaciones en el ámbito emocional y social, las cuales impactan en el comportamiento y las relaciones

interpersonales de las jóvenes. Mediante sus estudios, se destaca la relevancia de establecer acciones que no solo se centren en el embarazo en sí, sino que también aborden las implicaciones emocionales y sociales derivadas de esta vivencia, fomentando un entorno más solidario para las jóvenes embarazadas. Adicionalmente, la falta de apoyo puede ser determinante en la vida diaria de una joven embarazada, afectando su salud mental y su auto-percepción, acentuando la aceptación, capacidad para establecer y mantener vínculos saludables.

2. Metodología

La investigación aborda el paradigma interpretativo y el tipo de investigación es documental. El método empleado es el analítico-hermenéutico que supone descomponer las ideas en todas sus partes, valiéndose el investigador para la recolección cualitativa de los datos de las técnicas de la observación documental, la lectura evaluativa, las técnicas del resumen, del subrayado y de asociación. De todo lo anterior, se formó un repositorio documental para exponer el eje central de la investigación: ¿Qué incidencias producen en el entorno familiar el embarazo de las adolescentes? ¿Cuáles son las causas de vulnerabilidad a la que se exponen las adolescentes?, ¿Cómo afectan los aspectos psicosociales del embarazo en adolescentes y sus implicaciones para la salud mental? ¿Cuáles son los efectos en las conductas de las adolescentes y sus relaciones interpersonales? Para lograr este cometido, se utilizó la matriz de análisis del contenido categorizado (Giesecke, 2020, p. 415) codificando la totalidad de la información, permitiendo la inferencia de los conocimientos, contrastando diversas aproximaciones teóricas, cristalizadas a través del método lógico y crítico.

3. Resultados

De acuerdo al análisis realizado, se procede a realizar la interpretación a las teorías consultadas, utilizando una lectura evaluativa, resumiendo los diversos enfoques.

3.1. Análisis y discusión

En este apartado se integra el análisis de los resultados más significativos, se relacionan con las experiencias similares abordadas y los fundamentos teóricos expuestos.

Incidencias del embarazo adolescentes en el entorno familiar

Desde el punto de vista familiar, según indican Molina et al. (2019), la disfunción familiar y la inestabilidad matrimonial incrementan la probabilidad de embarazo en adolescentes. La ausencia de referentes parentales y un ambiente familiar disfuncional pueden provocar la ausencia de comunicación y respaldo, intensificando el estrés emocional al que se enfrentan las jóvenes durante el embarazo. Esto no sólo puede provocar disputas con los padres, sino también un deterioro de las relaciones entre generaciones.

Cuando se trata de salud reproductiva, es importante considerar que los adolescentes enfrentan varios riesgos relacionados con su salud física y mental. García y González (2018) destaca que las mujeres jóvenes tienen que asumir responsabilidades abrumadoras, que, junto con su desarrollo psicosocial, pueden derivar en conductas de riesgo.

Asimismo, las presiones de afrontar las responsabilidades adultas y los intensos cambios emocionales que caracterizan esta etapa pueden afectar la salud mental y conducir a conductas desadaptativas. Esto es consistente con la idea de que la adolescencia es un período de transición crítico durante el cual los jóvenes experimentan pérdidas y cambios significativos que pueden alterar su integración social y su autoimagen.

En esta situación, el apoyo familiar es fundamental ya que actúa como factor protector. El estudio Open Mind Psychology (2023) demostró que el apoyo familiar puede reducir los efectos negativos del embarazo en la adolescencia sobre la salud mental. Sin embargo, la falta de ese apoyo puede aumentar los sentimientos de aislamiento y angustia psicológica, dejando a los jóvenes aún más vulnerables. Un entorno familiar comprensivo y de apoyo no sólo promueve el bienestar emocional, sino que también puede mejorar las relaciones familiares y minimizar los conflictos potenciales. Por otro lado, el enfoque de género también es un aspecto a destacar.

El embarazo adolescente afecta desproporcionadamente a las mujeres jóvenes en comparación con sus pares masculinos, lo que destaca la necesidad de intervenciones que tengan en cuenta estas diferencias. Cada vez está más claro que las niñas no solo corren riesgo de quedar embarazadas, sino que también enfrentan un estigma social y una presión significativa con respecto a su papel en la familia y la

sociedad (Molina et al., 2019). En resumen, los efectos del embarazo adolescente en el comportamiento de las mujeres jóvenes y sus relaciones son el resultado de una interacción compleja entre factores familiares, salud reproductiva y desarrollo psicosocial. Para abordar eficazmente estos problemas, es fundamental implementar intervenciones integrales que no solo se centren en las mujeres embarazadas, sino que también incluyan el fortalecimiento de las relaciones familiares y el fomento de un entorno de apoyo. Esto no sólo ayuda a mejorar el bienestar de las adolescentes, sino que también puede romper el ciclo de desregulación emocional, promoviendo así un desarrollo más saludable y positivo.

Causas de vulnerabilidad a la que se exponen las adolescentes

La interacción del entorno familiar, las influencias emocionales y el contexto social crea un todo complejo que contribuye a la epidemia de embarazos en adolescentes. Las intervenciones deben considerar estos aspectos integrados para abordar eficazmente este fenómeno y centrarse no solo en el embarazo en sí, sino también en crear un entorno propicio que promueva la salud mental y el bienestar de las nuevas mujeres embarazadas. Las adolescentes enfrentan varias vulnerabilidades que pueden conducir a embarazos no deseados, lo que tiene un impacto significativo en su salud mental y bienestar general. Estas causas no sólo son directas, como las relaciones sexuales precoces y la falta de métodos anticonceptivos, sino que están vinculadas a una serie de factores personales, relacionales y socioculturales que complican aún más el fenómeno del embarazo adolescente.

Desde una perspectiva personal, muchos jóvenes podrían no tener el conocimiento apropiado sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, lo que incrementa la probabilidad de embarazos no planeados. Algunos escritores, como Benítez et al. (2022), enfatizan que la vulnerabilidad también se expresa mediante la resiliencia y las primeras experiencias de adversidad, lo que podría conducir a una mayor inclinación a involucrarse en comportamientos peligrosos, como la actividad sexual sin protección. Esto es particularmente significativo para los jóvenes que han lidiado con inconvenientes socioeconómicos o familiares.

Por su parte, la presión de grupo y la dinámica de las relaciones pueden influir en las decisiones sobre la sexualidad dicho por Phillips et al. (2019), ellos encontraron que la violencia en las relaciones

jóvenes está asociada con el embarazo precoz, lo que no solo puede exacerbar la inestabilidad en estos jóvenes, sino que también conduce a importantes problemas psicológicos como depresión y ansiedad.

Desde una perspectiva sociocultural, los contextos culturales que toleran e incluso fomentan el matrimonio forzado y las relaciones sexuales forzadas exacerban la vulnerabilidad de las adolescentes. Como muestra Corona (2021), estos comportamientos no solo afectan la salud física, sino que también impactan negativamente la salud mental, limitando las perspectivas futuras de las mujeres jóvenes y poniéndolas en riesgo de sufrir problemas de salud mental.

Para comprender los efectos del embarazo en el comportamiento de las adolescentes, es importante considerar estos factores juntos. Los embarazos no deseados pueden tener una variedad de consecuencias que van más allá de los límites biológicos, afectando el rendimiento académico, limitando las oportunidades de empleo, perpetuando el ciclo de la pobreza y, en última instancia, dañando la psique de las jóvenes embarazadas y sus hijos, tiene un efecto precario en la salud humana.

Los aspectos psicosociales del embarazo en adolescentes y sus implicaciones para la salud mental

Los aspectos psicosociales del embarazo adolescente tienen efectos profundos y multifacéticos en la salud mental de estas mujeres jóvenes. Como ilustran Bravo et al., (2020) un embarazo no deseado puede considerarse un evento disruptivo que aumenta los niveles de estrés y ansiedad, debido principalmente a cambios en las expectativas sociales y de vida. Las emociones que ocurren durante esta fase, que van desde la tristeza hasta la desesperanza, pueden verse exacerbadas por el estigma social, que puede generar sentimientos de aislamiento).

Las presiones sociales y culturales asociadas con el embarazo adolescente no sólo afectan la salud mental de las mujeres jóvenes, sino que también afectan su capacidad para adaptarse a nuevas responsabilidades, como la crianza de los hijos. Tebb y Brindis (2022) destacaron que el estigma asociado al embarazo adolescente puede conducir a la marginación social y afectar negativamente la autoestima y el bienestar general de las madres adolescentes. Por lo tanto, se ha descubierto que la salud mental es tanto un antecedente como una consecuencia del embarazo adolescente, creando un círculo vicioso en el que la depresión y la ansiedad pueden contribuir significativamente a la experiencia de un embarazo no planificado.

Además, se ha descubierto que la baja autoestima es un factor importante en el embarazo adolescente, así como problemas relacionados, como el bajo rendimiento académico y el abuso de sustancias (Pinzón et al., 2018). Como se señala en el análisis de Zambrano (2019), este indicador de salud mental puede llevar a decisiones que perpetúen ciclos de pobreza y limiten las oportunidades educativas. De igual manera sostiene que las adolescentes embarazadas tienden a carecer de las habilidades psicosociales necesarias para afrontar y prosperar en situaciones nuevas.

Considerando la complejidad de las relaciones entre estas variables, el embarazo adolescente no sólo afecta la salud física, sino que también tiene un impacto significativo en la salud mental de las mujeres jóvenes, con consecuencias negativas para la educación y la planificación laboral futura, también, destaca la importancia de la intervención y el apoyo social, y muestra que las intervenciones proactivas pueden reducir los resultados negativos de salud mental y mejorar los resultados a largo plazo para las adolescentes embarazadas.

Efectos en las conductas de las adolescentes embarazadas y sus relaciones interpersonales

El embarazo adolescente tiene un profundo impacto en el comportamiento y las relaciones interpersonales de las mujeres jóvenes. Según diversos estudios, las adolescentes que se enfrentan a embarazos no deseados suelen experimentar aumentos significativos en los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Estos cambios emocionales se deben en gran medida a la presión social y al estigma asociado al embarazo adolescente, factores que, como señalan Tebb y Brindis (2022), pueden llevar a ser marginados por la sociedad.

Esta presión, combinada con el cambio en las expectativas de vida, puede crear un ciclo de aislamiento que afecte gravemente su salud psicológica. El deterioro de la autoestima es otra consecuencia relacionada. La falta de apoyo en tu entorno social y familiar puede afectar tu percepción de ti mismo, lo que a su vez afecta tu capacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales saludables. Como se ha demostrado, la baja autoestima puede estar asociada al abandono de las redes de apoyo, lo que agrava la vulnerabilidad emocional de las adolescentes embarazadas (Pinzón et al., 2018).

El comportamiento de las adolescentes también puede verse alterado por el embarazo. La presión para asumir roles y responsabilidades adultas a menudo conduce a cambios en su comportamiento social,

como aislamiento y mayor probabilidad de encontrarse con situaciones de violencia, abuso o explotación. Este aislamiento social genera tensión en las relaciones familiares y de amistad, lo que puede aumentar su vulnerabilidad emocional y dificultar la formación de conexiones significativas para los demás (Duncan y Magnuson, 2020).

El agotamiento en la educación también es un factor que contribuye: muchas mujeres embarazadas abandonan los estudios, lo que limita sus oportunidades futuras y perpetúa los ciclos de pobreza. Esto afecta no sólo a su desarrollo personal, sino también a sus relaciones, ya que la falta de educación reduce la confianza en uno mismo y la capacidad de interactuar en un entorno educativo o de trabajo social. En resumen, el embarazo adolescente presenta un conjunto complejo de desafíos que afectan la salud mental y las relaciones de los jóvenes. No sólo enfrentan problemas emocionales y psicológicos, sino que también enfrentan estigma social, aislamiento y presión para asumir responsabilidades que a menudo no están preparados para asumir. Las intervenciones implementadas deben abordar no solo la situación del embarazo en sí, sino también considerar el impacto emocional y social de esta experiencia, creando un ambiente más afectuoso y de apoyo para ayudar a las adolescentes en estos momentos difíciles.

Efectos en las conductas de las adolescentes embarazadas y sus relaciones interpersonales

El embarazo adolescente tiene efectos significativos y complejos en el comportamiento de las mujeres jóvenes y sus relaciones. Como han demostrado muchos estudios, este fenómeno puede provocar cambios en su comportamiento social. Las mujeres embarazadas suelen estar desconectadas de las redes de apoyo anteriores, lo que las hace más propensas a sufrir violencia, abuso y explotación, lo que afecta gravemente su salud mental (Organización Mundial de la Salud, 2021).

Asimismo, los problemas emocionales y sociales que enfrentan las mujeres embarazadas pueden cambiar su comportamiento. La presión para asumir responsabilidades adultas, combinada con el estigma social asociado con esta etapa del embarazo y las reacciones de familiares y amigos, puede provocar comportamientos de aislamiento social, ansiedad y depresión. Esto puede afectar negativamente su capacidad para mantener relaciones sólidas y saludables (Brucker y Kelsey, 2021). Duncan y Magnuson (2020) descubrieron que las adolescentes embarazadas suelen tener relaciones tensas con sus padres y amigos, lo que aumenta la vulnerabilidad emocional y social. Este aumento del aislamiento social y la

disminución del apoyo emocional pueden aumentar los síntomas de depresión y ansiedad, afectando su comportamiento y sus interacciones con los demás.

Además, un estudio de Pérez y Torres (2022) encontró que el embarazo puede afectar la autoestima y la imagen corporal de las mujeres jóvenes, afectando así su capacidad para mantener sus relaciones interpersonales positivas. Las adolescentes embarazadas, en particular, pueden percibir una falta de apoyo y aceptación en sus relaciones con sus pares, lo que afecta su salud mental y su capacidad para formar relaciones saludables.

Conclusiones

Es crucial entender las consecuencias que el embarazo tiene en la conducta de las adolescentes, considerando sus implicaciones para la salud mental. El embarazo en la adolescente incide directamente sobre el grupo familiar, principalmente en el factor emocional, ya que es algo no esperado. La sorpresa, la decepción la rabia, son las primeras emociones y pensamientos que aparecen; se cambian los planes de la familia debido a que ahora hay que preparar a una adolescente para un parto, y luego criar a un bebé, también se afecta la economía familiar porque no se esperaba un nuevo miembro en la familia y los requerimientos son mayores, se afecta las relaciones interpersonales ya que se pierde la confianza en la adolescente, por lo tanto, se crea discrepancia y distancia entre los miembros de la familia siendo la más afectada la adolescente embarazada, por ser ella el centro de atracción y el centro de mayor atención. En muchas familias, incluso ven como problema la nueva situación.

El embarazo en la adolescente puede tener efectos adversos tanto en lo personal como en sus relaciones interpersonales, pueden ocurrir efectos tales como: desequilibrio emocional, por el mismo tema de ser adolescente, no hay madurez, no hay manejo correcto de la conducta ante el embarazo, por ende, se afecta en lo personal y se afecta a las relaciones con el entorno, pueden ocurrir hechos tales como, dar malas respuestas, negar contestas a preguntas, cerrarse a participar en grupos, aislarse de la sociedad.

Ante todo, el embarazo en la adolescencia tiene un efecto muy negativo en la población, ya que lo primero que ocurre es la deserción escolar, abandono de los estudios de la escuela, por miedo, por pena

por no someterse a las críticas, sencillamente, por no aceptar correcciones y se afecta la educación de la adolescente.

También, una adolescente embarazada tiene un efecto negativo a largo plazo, ya que es propensa a tener un mayor número de hijos, por cuanto ha comenzado su proceso antes del tiempo esperado, afectando a la adolescente porque en un futuro no puede conseguir un empleo estable, primero por su corta edad, segundo por su responsabilidad de criar a un bebé antes de lo establecido, y por ende se afecta la economía e incluso lo principal la manutención de la madre y el recién nacido. Uno de los aspectos más importantes que emocionalmente afecta a la adolescente embarazada es la ruptura con el entorno por miedo a ser criticada por miedo a ser señalada prefiere aislarse y por ende sus relaciones interpersonales quedan totalmente o en su mayoría anuladas.

Desde otra perspectiva, las jóvenes hoy en día están expuestas a diferentes riesgos que las hacen vulnerables, débiles, ante distintas situaciones presentadas, uno de estos riesgos que corren son los factores de riesgo mental, que no son más que aquellos problemas asociados con la salud mental que pueden desencadenar en ansiedad, depresión e incluso hasta el suicidio. Existen riesgos y las hacen vulnerables.

Por otro lado, los riesgos sociales, pueden estar expuestas a violaciones, exclusión, humillación, vejación, falta de educación o escolaridad. En cuanto a los factores de riesgo en el hogar: la violación, la falta de buena alimentación, educación, el cuidado de los adultos hacia los niños, y por último y no menos importante los factores de riesgo del entorno; son aquellos que pueden estar dados a través de las adicciones a drogas, a la internet, a la moda, a la televisión, también nuestras adolescentes pueden estar expuestas al vandalismo sea individual o grupal, todo estos elementos son factores potenciales de vulnerabilidad en nuestra población adolescente principalmente siendo como un eje transversal el cuidado de los adultos hacia ellos, la falta de la presencia del adulto en la vida de la adolescente, el adulto que represente el orden el resguardo el cuidado la seguridad, la salud la buena alimentación y la educación.

Referencias

- Adams, K. y Lacey, J. (2021). Interventions for Pregnant Adolescents: Psychological and Educational Perspectives. *Journal of Adolescent Health*, 68(3), 541-548. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.09.016>
- Albornoz, N., Arenas, V., Martínez, M. y Carreño, M. (2019). Factores socioecológicos para la intervención en embarazo de adolescentes en el Estado Táchira, Venezuela. *Factores socioecológicos para la intervención en embarazo de adolescentes en el Estado Táchira, Venezuela*.(5), 38. Caracas, Venezuela: Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica.
- Alcolea, S. y Gutierrez, C. (s/f). *Manual sobre Prevención de Embarazos No Deseados, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) Sanitaria INdG*. editor. Madrid, España.
- Benítez S., Ibarra S., Ruiz A., De Canata M. y Paéz M. (2022). Factores de riesgo en el embarazo adolescente relacionados al embarazo de adolescentes de 14 a 19 años de la Unidad de Salud San Gerónimo Salado. *Enfermería Global*, 4(2), 53-63. <https://doi.org/https://doi.org/10.53732/rccsalud/04.02.2022.56>
- Benson, M., Smith, T. y Young, R. (2022). Emotional Well-Being during Adolescent Pregnancy: A Qualitative Study. *International Journal of Women's Health*, 14, 139-148. <https://doi.org/https://doi.org/10.2147/IJWH.S288156>
- Bravo, M., Bravo, H. y Bravo L. (2020). Embarazo en adolescentes y alteraciones psicosociales. *Recimundo*, 4(4), 337-345. <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/965>
- Brucker, M. y Kelsey, J. (2021). Adolescent pregnancy: A review of the social impacts. *Journal of Adolescent Health*, 68(1), 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.08.035>
- Cevallos, M., Moreira, A., Burga, S., Chiluisa, M. y Zamora, A. (2024). Revisión sobre el embarazo adolescente e implicancias sociales. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 24(2), 156-165. <https://doi.org/10.25176/RFMH.v24i2.6207>
- Corona, J. (2021). Adolescencia y embarazo adolescente: Una mirada desde la problemática social y de salud pública en Venezuela. *Revista Sexología y Sociedad*, 27(2), 181-197. <https://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/view/587>
- Duncan, G. y Magnuson, K. (2020). The effects of adolescent pregnancy on mental health. *Psychological Bulletin*, 146(9), 818-839. <https://doi.org/10.1037/bul0000257>
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (2020). *Educación y Planificación puntos claves para prevenir el Embarazo Adolescente en Venezuela*. <https://venezuela.unfpa.org/es/news/educaci%C3%B3n-y-planificaci%C3%B3n-las-claves-para-prevenir-el-embarazo-en-adolescentes-en-venezuela>

- García, A. y González, M. (2018). Factores de riesgo asociados a embarazadas adolescentes en un área de salud. *Revista Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 22(3), 416-427. <https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/3459>
- Giesecke, M. (2020). Elaboración y pertinencia de la matriz de consistencia cualitativa para las investigaciones en ciencias sociales. *Desde el Sur*, 12(2), 397-417. <https://doi.org/10.21142/DES-1202-2020-0023>
- Martel, M. (2020). *El impacto del contexto familiar en el incremento de embarazos en adolescentes en México*. Universidad Autónoma del Estado México. <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/109511/TESINA%2011.09.20%20ZSMM%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mentes Abiertas Psicología. (15 de mayo de 2023). *Embarazo en la adolescencia: Impacto psicológico*. <https://www.mentesabiertaspsicologia.com/blog-psicologia/embarazo-en-la-adolescencia-impacto-psicologico>
- Molina , A., Pena, R., Díaz, C. y Antón, M. (2019). Condicionantes y consecuencias sociales del embarazo en la adolescencia. *Revista Cubana Obstet Ginecol*, 218. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2019000200017&lng=es
- Organización Mundial de la Salud (2023). *Embarazo Adolescente: Un Enfoque Integral para la Salud de la Mujer*. Ginebra.
- Pérez, L. y Torres, A. (2022). Self-esteem and interpersonal relationships in pregnant adolescents: A psychological approach. *International Journal of Psychology*, 57(6), 733-741. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ijop.12756>
- Phillips, S., King, N. y Michaelson, V. (2019). *Sex, drugs, risk and resilience: analysis of data from Canadian . Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study*.
- Pinzón, Á., Ruiz, Á., Aguilera, P. y Abril, P. (2018). Consecuencias asociados al inicio de vida sexual y al embarazo adolescente en Colombia. Estudio de corte transversal. *Revista chilena de obstetricia y ginecología*, 83(5), 487-499
- Rodríguez, J. (2020). *Estrategias de comunicación en salud para intervenir factores psicosociales asociados a los embarazos no deseados en los adolescentes de Valledupar*. Universidad CES. <https://repository.ces.edu.co/items/8bec787c-9af9-4373-a0fc-55d94d820115>
- Tebb, K. y Brindis, C. (2022). Comprender los impactos psicológicos del embarazo adolescente a través de un marco socioecológico y un enfoque del ciclo de vida. *Reproductive Medicine Journals*, 40(02/01), 107-115. <https://doi.org/10.1055/s-0041-1741518>
- Zambrano, T. (2019). Evaluación psicológica de la personalidad asociado al cutting y baja autoestima en adolescentes. *psicología unemi*, 3(5), 18-25. <https://doi.org/10.29076/issn.2602-8379vol3iss5.2019pp18-25p>
- World Health Organization. (2021). *Adolescent Pregnancy*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>

Declaración de conflicto de interés y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Revista Ethos*, las autoras *Rojas Maldonado, Yaney Carolina; Álvarez, Yaneth Coromoto y Parra Ramírez, Mirla Elizabeth*, declaran al Comité Editorial que no tienen situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del artículo: *Impacto del embarazo en la conducta de adolescentes: análisis de sus implicaciones para la salud mental*, en relación con su publicación. De igual manera, declaran que el trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consienten que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.